

**MINTAQADA AHOLI SONI VA MEHNAT RESURSLARI SONINI MATEMATIK
MODELLASHTIRISH VA BASHORATLASH**

(NAMANGAN VILOYATI YANGIQO'RG'ON TUMANI MISOLIDA)
Xolmurodov Mamatxon¹ Jiyanbekova Robiya Abdurayim qizi²

**¹Namangan davlat universiteti,
dotsent**

Tel: 91 353-55-97

e-mail:

²Namangan davlat universiteti talabasi

Tel: 97 681-11-23

e-mail:jiyanbekovarobiya02@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550749>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani misolida aholi soni va mehnat resurslari sonining matematik modeli olindi. Matematik model asosida yaqin yillardagi aholi soni va mehnat resurslari prognozi berildi.

Kalit so'zlar: Matematik model, matematik modellashtirish, bashoratlash, mehnat resurslari, ko'rsatkichli usul, logistik usul, eng kichik kvadratlar usuli, regressiya tenglamasi, Fisher statistikasi

Hozirgi zamon iqtisodiy nazariyasini, uni qanday saviyasida o'rganishdan qat'iy nazar, matematik modellar hamda ularning usullarisiz tasavvur etish qiyin. tushuniladi .Xalq xo'jaligi jarayonlarining taraqqiyotini rejalashtirishda, ilmiy asoslangan bashoratlarni yordamida boshlang'ich marralarning aniqlanishi muhim ahamiyatga egadir. Bashoratlash oqibatida xalq xo'jaligini kelgusida egallashi mumkin bo'lgan holati aniqlanadi, hozirgi kunda qabul qilinadigan qarorlarning natijalari tahminan belgilab chiqiladi. *Bashoratlash* hodisalar va jarayonlarning kelajakdagi mumkin bo'lgan rivojlanish yo'lini va natijasini belgilab beradi, ozmi-ko'pmi uzoqroq istiqbol uchun bu hodisa va jarayonlarni xarakterlovchi ko'rsatkichlarga baho beradi. [1]. Ushbu maqolada matematik modelashtirish masalalarini Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumani misolida koring chiqamiz. **Yangiqo'rg'on tumani** – Namangan viloyatidagi tuman. 1926 yil 29 sentyabrda tashkil etilgan. Geografik o'rni – Yangiqo'rg'on tumani Namangan viloyatining shimoliy qismida joylashgan bo'lib, shimoliy-g'arb, shimol, shimoliy-sharq tomonlardan Qirg'iziston Respublikasi bilan, janubiy-sharq va janubiy-g'arbdan Namangan tumani bilan, g'arb tomondan Kosonsoy tumani bilan chegaradoshdir. Yangiqo'rg'on tumanining markazi viloyat markazidan 22 km uzoqlikda joylashgan. Maydoni - 525 km². Markazi – Yangiqo'rg'on shaharchasi. Aholisi – 221800 kishi. Tuman hududida 19 ta shaharcha, 71 ta

mahalla fuqarolari yig'inlari, 29 ta qishloq aholi punktlari mavjud. Tumanda jami aholi 221.8 ming kishini (2021 yil boshiga) tashkil etib shundan, 152.5 ming kishi shaharda hamda 69.3 ming kishi qishloqda istiqomat qilishadi. Tumanda 1 ta sanoat korxonasi, 2 ta qurulish tashkilotlari, 5 ta transport korxonasi, 1 ta qo'shma korxonasi, 150 ta yirik tashkilotlar hamda 465 ta kichik korxonasi va firmalar faoliyat ko'rsatmoqda. Mavjud aholining 73145 nafarini voyaga yetmaganlar, 12951 nafarini 60 yosh va undan kattalar tashkil etadi. Oliy ma'lumotli kadrlar 6717 nafar, o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lgan kadrlar 11950 nafarni tashkil etadi. [2]

Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida aholi va mehnat resurslari sonini o'zgarishi ijtimoiy- iqtisodiy taraqqiyotning qaysi bosqichlarida qanday rivojlanganligi bugungi va kelajakdagi vatanimiz taraqqiyotini belgilovchi omillar sirasiga kiradi. Bu omillar vatanimiz rivojiga o'z hissasini qo'shadi. Shuning uchun ham aholi va mehnat resurslari soni o'sishining matematik modellashtirish hamda bashoratlash bilan birgalikda tadqiq etish ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Yangiqo'rg'on tumanida aholi va mehnat resurslarining ma'lum darajadagi suratlarda o'sishini hisobga olgan holda matematik modellashtirish va bashoratlash muhim masalalar sirasiga kiradi. Bugungi kunda, demografik statistikada aholi va mehnat resurslari sonining hozirgi hamda kelajakdagi bashoratlarni aniqlashning bir qancha matematik modellari mavjud. Bularga aholi va mehnat resurslari soni o'sishining matematik modellashtirishda parabolik ko'rsatkichli, logistik va eng kichik kvadratlar usullaridan foydalanish keng tarqalgan. Bu modellar kelajakni belgilashda matematik funksiyalarga asoslanadi.

AQSH astronomi T.Pritchetti 1891- yilda aholi sonining o'sishini 3- tartibli paraboladan foydalangan holda 1790-1880-yillardagi aholi sonining o'sishini aytib berishga muvaffaq bo'lgan va bu ma'lumotlarni haqiqiy ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda, har bir yil natijalari deyarli mos kelgan (55 ming kishi). AQSH aholisi va aholi sonining o'sishining ana shu tartibda davom etishi taxminiga asoslangandi, ammo biroz vaqt o'tishi bilan hisoblangan ma'lumotlar va haqiqiy ko'rsatkichlar o'rtasida farq ko'payib brogan. Shundan aytish mumkinki 3- tartibli parabola o'tmishdagi aholi sonining o'zgarishini aniqlash uchun yaroqli, lekin kelajakdagi aholi sonining o'zgarishini aniqlash uchun unchalik maqbul emas ekan.

Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani aholi sonining o'sishini matematik modellashtirishda demografik statistika va matematik statistikaning eng kichik kvadratlar usulini qo'llab, vaqtga nisbatan funksiya qilib olinadi. Bu holatdqa

aholi sonining o'sishini aniqlashda matematik modelni quyidagi ko'rinishda izlaymiz:

$$y=a \cdot e^{k(x-2010)}$$

Bu yerda a va k lar noma'lum parametrlardir. Bu formuladagi k parametrni aholining tabiiy o'sish koeffitsienti deyiladi.

Parametrlarni ularni bahosi bilan almashtirib, quyidagi regressiya tenglamasini yozamiz:

$$y(x)=a \cdot e^{k(x-2010)} \quad (1)$$

Bu ifodadagi koeffitsientlarni eng kichik kvadratlar usuli yordamida topiladi.(1) tenglamaning har ikki tomonini logarifmlasak, quyidagi regressiya tenglamasi hosil bo'ladi.

$$\ln y(x)=\ln a + k(x-2010) \quad (2)$$

(2) tenglamadagi $\ln a$ va k koeffitsientlar berilgan y_i qiymatlar bilan ularga mos nuqtalarda $y(x_i)$ funksiya qiymatlarining orasidagi ayirmalar kvadratlarini yig'indisini minimumga aylantirish orqali topiladi, a va k parametrlarini shunday tanlaymizki, quyidagi yig'indi eng kichik qiymat qabul qilsin:

$$\varphi(a, k)=\sum[\ln y_i - \ln a - (x_i - 2010)]^2 \quad (3)$$

bu yerda $\varphi(a, k)$ - funksiya a va k ga bog'liq ikki o'zgaruvchili funksiya.

Buning uchun a va k parametrlar quyidagi shartni qanoatlantirishi kerak

$$\frac{\partial \varphi(a, k)}{\partial a}=0 \quad \frac{\partial \varphi(a, k)}{\partial k}=0 \quad (4)$$

Shart asosida quyidagi tenglamalar sistemasini

$$\text{tuzamiz:} \begin{cases} 2 \sum_{i=1}^n (y_i - \ln a - k(x_i - 2010)) * (-\frac{1}{a}) = 0 \\ 2 \sum_{i=1}^n (\ln y_i - \ln a - k(x_i - 2010)) * (-(x_i - 2010)) = 0 \end{cases}$$

Bu yerda

$$\begin{cases} n \ln a + k \sum_{i=1}^n (x_i - 2010) = \sum_{i=1}^n \ln y_i \\ \ln a \sum_{i=1}^n (x_i - 2010) + k \sum_{i=1}^n (x_i - 2010)^2 = \sum_{i=1}^n y_i (x_i - 2010) \end{cases}$$

Yangiqo'rg'on tumanidagi aholi soni o'sishining regressiya tenglamasini tuzish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar

1-jadval

N	x_i	y_i (yil boshiga, ming kishi)	$\ln y_i$	$x_i - 2010$	$(x_i - 2010)^2$	$(x_i - 2010) * \ln y_i$
1	2010	176.0	5.1704	0	0	0
2	2011	189.9	5.2464	1	1	5.2464
3	2012	193.1	5.2632	2	4	10.5264
4	2013	196.2	5.2791	3	9	15.8373
5	2014	199.7	5.2968	4	16	21.1872
6	2015	203.4	5.3151	5	25	26.5755

7	2016	207.2	5.3336	6	36	32.0016
8	2017	205.4	5.3249	7	49	37.2743
9	2018	208.8	5.3413	8	64	42.7304
10	2019	212.9	5.3608	9	81	48.2472
11	2020	217.3	5.3812	10	100	53.8120
Σ			58.3128	55	385	293.4383

Jadval viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzilgan.

Yuqorida jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan foydalangan holda quyidagi tenglamalar sistemasini tuzib olamiz. Bunga misol qilib Yangiqo'rg'on tumanini olsak:

$$\begin{cases} 11 \ln a + 55k = 58.3128 \\ 55 \ln a + 385k = 293.4383 \end{cases}$$

Bu tenglamalar sistemasini yechib, a va k koeffitsiyentlarni topamiz:

$$k = 0.017 \quad a = 184.2328$$

U holda tenglama quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$y(x) = 184.2328 * e^{0.017(x-2010)}$$

Bu yerda k=0.017 aholining tabiiy o'sish koeffitsientidir. Bu formula yordamida aholi sonini talab etilgan yillargacha bashorat qilish mumkin.

Jadvaldan ko'rinadiki Yangiqo'rg'on tumanidagi aholi soni o'sish tezligini yuqorilaganini ko'rishimiz mumkin. Shu munosabat bilan Yangiqo'rg'on tumanining qishloq aholi qo'rg'onlarida yangi ish o'rinlarini yaratish, dala va fermalarda bandlik darajasini oshirish mintaqaviy iqtisodiyotning eng asosiy va dolzarb muammolaridan biridir. Mehnat resurslarini boshqa tarmoqlarga, xizmat ko'rsatish sohalariga jalb etmay turib, qishloq xo'jaligidagi har bir fuqaroga to'g'ri keladigan ekin maydonlarini ko'paytirish, oladigan daromadlaridan bevosita manfaatdorligini ta'minlash, mehnat unumdorligini va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin emas.

Yangiqo'rg'on tumanining mehnat resurslari dinamikasini matematik modellashtirishda eng kichik kvadratlar usulini tadbiq etish muhim vazifalardan biridir. Bu holatda mehnat resursini o'sishini aniqlashda matematik modelini quyidagi ko'rinishda izlaymiz:

$$y = a * e^{k(x-2010)}$$

Yangiqo'rg'on tumanida mehnat resursi o'sishining regressiya tenglamasini tuzish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar

2-jadval

N	x_i	y_i	$\ln y_i$	$x_i - 2010$	$(x_i - 2010)^2$	$(x_i - 2010) * \ln y_i$
---	-------	-------	-----------	--------------	------------------	--------------------------

1	2010	16726.0	9.7247	0	0	0
2	2011	17286.4	9.7576	1	1	9.7576
3	2012	17564.3	9.7736	2	4	19.5472
4	2013	17814.1	9.7877	3	9	29.3631
5	2014	18048.0	9.8007	4	16	39.2028
6	2015	18276.1	9.8133	5	25	49.0665
7	2016	18488.9	9.8249	6	36	58.9494
8	2017	18666.3	9.8344	7	49	68.8404
9	2018	18835.6	9.8435	8	64	78.748
10	2019	19573.9	9.8819	9	81	88.9371
11	2020	19579.5	9.8822	10	100	98.822
Σ			107.9245	55	385	541.2345

Jadval viloyat statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan tuzilgan.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan foydalangan holda tenglamalar sistemasini tuzamiz.

Bunga misol qilib Yangiqo'rg'on tumanini olsak:

$$\begin{cases} 11 \ln a + 55k = 107.9245 \\ 55 \ln a + 385k = 541.2345 \end{cases}$$

Bu tenglamalar sistemasini yechib, a va k koeffitsientlarni topamiz:

$$k=0.0147 \quad a=16946.2187$$

U holda tenglama quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$y(x)=16946.2187 * e^{0.0147(x-2010)}$$

Bu yerda $k=0.0147$ mehnat resurslarining tabiiy o'sish koeffitsientidir. Bu formula yordamida mehnat resurslari sonini talab etilgan yillargacha bashorat qilish mumkin. Regressiya tenglamalarining koeffitsientlarini Fisher statistikasi yordamida 0.95 ehtimollik bilan yaroqliligi ko'rsatildi.

Matematik modellardan ko'rinadiki, tumandagi aholining va mehnat resurslarining o'sish darajasini kerakli yillargacha bashorat qilish mumkin. Bu o'z navbatida tumanda quyidagi ishlarni amalga oshirishni taqozo qiladi:

-mehnat resurslarini tuman bo'yicha tenglashtirish uchun mehnat resurslari ko'p bo'lgan hududlardan kam bo'lgan hududlarga jalb etish;

-aholini ish bilan ta'minlash maqsadida mahalliy homashyo hisobiga ishlaydigan kichik korxonalar, xizmat ko'rsatish sohalari, kasanachilikni rivojlantirish;

-tuman hududlarida qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonalar faoliyatini yanada takomillashtirish.

-tumanning geografik o'rnini hisobga olgan holda ya'ni tumandagi tog'li zonalarda investitsiya kiritib dam olish maskanlar yaratish;

-tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida foizsiz kreditlar ajratib chorvachilik, bog'dorchilik, issiqxonalarini tashkillashtirish;

-oliy ta'lim muassasalaridagi qishloq xo'jaligi va tadbirkorlikka ixtisoslashtirilgan yo'nalishlardagi iqtidorli talabalarni iqtisodi rivojlanayotgan chet mamlakatlarga tajriba almashish maqsadida yuborish.

Yuqorida keltirilgan muammolarni o'z vaqtida bartaraf etish Yangiqo'rg'on tumanida aholini yangi sifatli ish o'rinlari bilan ta'minlash darajasini oshiradi. Turizimni ham rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Shuningdek mamlakatimizda chet davlatlar bilan raqobatlasha oladigan sifatli zavod va fabrikalarni ko'payishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. М.Гофуров, М.Холмуродов, К.Хусанов “Иқтисодий математик усуллар ва моделлар”. Тошкент 2001, 4- 82-83.

2. Исмоилов А.А, О.Қ. Рихсимбоев. Иқтисодий таҳлилнинг математик усуллари ва башоратлаш. –Т.: ТДИУ, 2007. -335 б.

3. Замков О.О. и др. Математические методы в экономике. Учеб-ник. –М.: Изд-во «Дело и сервис», 2004. – 368 с.

4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.